

能量做功方程式与能量烈度

杨林

联系方式: 972567831@qq.com

摘要: 在每一个闭合的三元平衡系统中,所有的能量都会在系统的内部无限循环生生不息。由于任何一个系统不存在绝对的独立,所以系统与系统之间的相互影响,其实是一种系统间“能量做功”的关系。这里的“能量做功”就是传统物理学中“能量”的概念。

关键词: 能量; 做功; 能量做功; 系统与系统间的能量做功;

0 引言

作用力(物体受到的合力)作用于物体,使物体运动的“能量做功”(能量在系统间的转换),其实和“作用时间”、“作用力”以及“能量做功率”有关。

1 能量做功方程

1.1 能量做功

作用力(物体受到的合力)作用于物体,使物体运动的“能量做功”,其实是“作用时间”乘以“作用力”的二次方,再乘以“能量做功率”。

即,能量做功方程式: $\text{能量做功} = (F \cdot t)^2 \cdot 50\% (\text{做功率})$

1.2 方程式推导过程

我们想象一个静止的1千克质量的物体,在一个失重的环境中(完全不受其它任何作用力),突然受到一个1牛顿大小的作用力的作用,这个物体会获得一个 1m/s^2 的加速度。

当1s之后,物体运动的速度会变成 1m/s ,移动的总距离为 0.5m ,也就是 0.5J 做功。

当2s之后,物体运动的速度会变成 2m/s ,移动的总距离为 2m ,也就是 2J 做功。

当3s之后,物体运动的速度会变成 3m/s ,移动的总距离为 4.5m ,也就是 4.5J 做功。

当4s之后,物体运动的速度会变成 4m/s ,移动的总距离为 8m ,也就是 8J 做功。

将这些数据代入“能量做功公式”中,大家是不是会发现,所得到的“能量做功”(传统物理学中的“能量”)大小,完全和上面的结论一模一样呢?

1.3 能量做功率为什么是50%?

为什么在“能量做功”方程式中,能量做功率是50%,而不是其它的什么值呢?

这是因为在“三元平衡系统”中,系统与系统间(也是更大系统的内部)的作用和影响,全部是通过相互间的能量(单位时间作用力)传递来完成的,而“能量做功”对系统本身而言,其实只是系统与系统之间产生作用的一种相对概念。

所以我们可以这样假设,当这个完全不受其它作用力的物体的某一面,突然间受到一个

1 牛顿大小的作用力，而在物体的另一面则是一面墙（阻碍物体运动的障碍物），那么这个物体其实会受到两个方向上的作用力挤压。

所以这时的“单位时间作用力”（能量），其实全部作用于物体的系统内部，会形成对物体的系统内部的改变作用（包括物体由于压力造成的形变等）。这种状态下，物体的两头都会受到作用力，所以能量做功率是 0%。

但是当这面墙如果突然消失，那么这个物体就只会受到一个方向的作用力，这个作用力同样也会形成对物体的内部系统的改变作用。这种状态下，物体只有一面受到作用力，所以能量做功率是 50%。

在自然系统中的“能量做功率”，其实有三种状态，第一种是，作用力不做功，能量做功率为 0%。

第二种是，作用力做功（这里是物体受到的合力做功），能量做功率为等于或小于 50%（在低速运动时，不考虑三元平衡系统的内阻现象的影响时，能量做功率为 50%。高速运动考虑三元平衡系统的内阻的影响，能量做功率则小于 50%。也就是说，这种能量做功率，会随着物体运动的速度变快而减小）。

第三种是，能量做功率为 100%（例如，核聚变产生的能量做功率，这种能量做功率为 100%是不变的）。

2 传统物理学中的做功公式

2.1 与传统物理学公式之间的矛盾

讲到里大家心里一定有这样一个疑问！那就是，在传统物理学中做功的公式是 $W=Fs$ 。

也就是说，同样在失重的环境中（完全不受其它任何作用力），当物体的质量如果变成 10kg，突然受 1N 大小的作用力的时候，这个物体会获得一个 0.1m/s^2 的加速度，1s 之后物体会移动 0.05 米远的距离。

如果按照传统物理学中做功的公式是 $W=Fs$ 或 $E=(1/2)mv^2$ 来计时，做功为 0.05J。但是如果按照能量做功方程式 $\text{能量做功}=(F \cdot t)^2 \cdot 50\%$ (做功率) 计算的话，做功依然是 0.5J。为什么会出现这样的情况呢？

2.2 有效做功与物体质量有关

这是因为能量在系统与系统之间的做功关系，其实应该还和物体的质量有关。同样速度运动的物体，质量越大物体的动能也就越大。作用力作用于物体，产生的加速度和物体的质量有关。

也就是说，传统物理学中做功的公式是 $W=Fs$ 和 $E=(1/2)mv^2$ 并不正确。为什么这样说呢？

先说 $W=Fs$ ，当一个本身具有初始速度的物体，如果突然遇到某个使其减速的作用力的时候，与此同时再施加一个抵消减速的作用力，使其保持原来的初始速度。其实这两个作用力都不会产生真正有效的做功（只会对物体系统内部产生作用。例如，使物体发生形变），但是用传统物理学中的做功公式 $W=Fs$ 看来，这两个作用力都对物体做功，一个是做正功，一个是做负功。

这种情况其实都是物体惯性产生的作用，两个相互抵消的作用力其实只是维持物体原本的惯性运动。

例如，地球自西向东自转，当一个人向东用力去推一面墙的时候。地球通过自转运动，那么这面墙其实也会随着地球的自转，发生相应的位移。但是这个人向东用力去推这面墙，

其施加的作用力并不能产生有效做功。所以说，只有物体所受到的合力作用于物体，才能产生有效做功。

2.3 有效做功公式

所以说，有效做功公式应该是 $W=Fsm$ ， F 是物体所受到的合力大小， s 是移动距离， m 是物体的质量。

例如，一个 10kg 的物体，受到合力为 1N。物体受到的合力不为 0，那么物体必然会产生加速或减速，有速度上的改变，才是作用力产生的有效做功。没有速度上的改变，其实并不是某个作用力的做功。

3 物理学新概念“能量烈度”

3.1 能量烈度

传统物理学中，动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，其实并不正确。正确的应该是 $E=(1/2)m^2v^2$ ，这当中由于会涉及到一个新的概念“能量烈度”的问题，所以这里只做一点简单的探讨。

“能量烈度”就是系统与系统之间的能量传递形成的对系统的改变（破坏）程度。而在传统物理学中动能的概念，其实和物理新概念“能量烈度”有一定的交集，如果将“能量烈度”从传统动能公式中剔除，那么就应该是 $E=(1/2)m^2v^2$ 。

3.2 能量烈度公式

“能量烈度”公式：
$$\text{能量烈度} = \frac{F \times t}{\sqrt{t_0}}$$
，其中 F 为使物体加速时所受到的合力大小， t 是作用力 F 给物体加速所用的时间， t_0 是这个物体获得动能之后撞击其它物体时的接触时间。

在传统物理学中，对物体的动能大小的认知，其实涵盖了部分“能量烈度”概念。例如，一个 1kg 重的物体以 10m/s 的速度撞击其它物体产生的作用，是 10kg 重的物体以 1m/s 的速度撞击其它物体的 10 倍，也就是 $E=(1/2)mv^2$ 。

但事实上，这是因为物体撞击的接触时间（也就是“能量烈度公式”中的 t_0 ）不同，而呈现出来的“能量烈度”大小不同的结果。物体速度越快，发生撞击时撞击的接触时间也会相应的变短，撞击时撞击的接触时间变短，撞击产生的“能量烈度”就会增大。

3.3 能量烈度大小与能量大小

在传统物理学中，由于没有“能量烈度”这一概念，所以在某些地方其实是将“能量烈度”大小和能量大小混淆在了一起。于是就会认为物体的运动速度对动能的影响，大于物体质量对动能的影响，因此才有了 $E=(1/2)mv^2$ 这样的公式。

3.4 能量做功方程式与新动能公式

经过修正之后的动能公式 $E=(1/2)m^2v^2$ 和能量做功公式 $E=(Ft)^2 * 50\%$ 之间， E 都表示能量（能量做功），也就是说 $(1/2)m^2v^2 = (Ft)^2 * 50\%$ ，因此也可以写成 $(1/2)m^2v^2 = (1/2)F$

t^2 ，进一步简化就可以得到动量定理公式： $Ft=mv$ 。

其中 F 是物体受到的合力， t 是作用力 F 给物体加速所用的时间， m 是物体的质量， v 是物体最后获得的速度。

系统与系统之间的能量传递，本质上其实是一种“单位时间作用力”（ Ft ）的传递，而物体的质量和速度（ mv ），只不过是能量呈现出来的两种状态而已（相关理论见《三元平衡定律》）。

3.5 势能与动能转换

根据 $E=(Ft)^2 \cdot 50\%$ 、 $E=(1/2)m^2v^2$ 、 $W=Fsm$ 这三个公式，也可以写成 $(1/2)m^2v^2=(1/2)F^2t^2=Fsm$ 。

其中 $Fsm=(1/2)m^2v^2$ ，也可以用来表示势能与动能的转换关系的方程式。 s 为物体自由下落的距离（高度）， F 为物体自由下落时所受到的重力， m 为物体的质量。

4 通过相关实验验证“能量做功方程式”

4.1 一种“特殊的牛顿摆实验”

这个实验就是“不同质量的牛顿摆实验”，在实验中所用到的牛顿摆与传统牛顿摆略有不同，不同之处就是牛顿摆的摆球之间的质量不同。

在这个新型的牛顿摆中，A 和 B 两个摆球的质量不同，我们假设 A 摆球的质量为 $m=2\text{kg}$ ，B 摆球的质量为 $(1/2)m=1\text{kg}$ 。如果 A 摆球从高处释放，以 $v=1\text{m/s}$ 的速度撞击 B 摆球的话，当撞击发生以后 B 摆球会获得一个速度，我们假设这个速度为 v_2 。而 A 摆球则会在撞击的作用下减速，我们假设 A 摆球撞击 B 摆球之后的速度为 v_1 。

4.2 动量定理公式与（原）动能公式矛盾

所以我们根据动量守恒，可以知道 $mv=mv_1+0.5mv_2$ 。但是如果我们依然沿用原先的动能公式（ $E=(1/2)mv^2$ ）的话，根据能量守恒定律，得出 $(1/2)mv^2=(1/2)mv_1^2+0.5(1/2)mv_2^2$ 。

我们将各个数值 ($m=2$ 、 $v=1\text{m/s}$) 带入两个等式中。

就会得出 $mv_1^2+0.5mv_2^2=2$ 以及 $mv_1+0.5mv_2=2$ ，经过简单的数学计算，要想这两个等式成立的唯一条件只能是， $v_1=1\text{m/s}$ ， $v_2=0\text{m/s}$ 。这个结论显然与实验的实际情况严重不符，因此可以证明动量守恒 ($mv=mv_1+0.5mv_2$) 与原先的动能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，二者之间必然有一个是错误的。

4.3 用修正后的动能公式证明（原）动能公式的错误

但如果我们将原先的动能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，修正为新动能公式 ($E=(1/2)m^2v^2$) 的话，计算结果就会和实验的情况完全符合，因此就可以验证原先的动能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，是缺少或物理意义错误的错误公式。

5 结语

通过对“能量做功”（也是传统物理学中的能量概念）的阐释，其实是为了能更好的阐述能量在三元平衡系统中的概念。也就是，能量在“三元平衡系统”的内部，会往复循环而生生不息。系统与系统之间的能量传递，本质上是一种“单位时间作用力” (Ft) 的传递，而物体的质量和速度 (mv)，都只不过是能量呈现出来的两种状态。

文献：

- [1] 《三元平衡定律》（版本 27.9）：
<https://zenodo.org/record/5076682#.YOUFeagzZPY>(July 7, 2021)